

Драгана Марић

Универзитет у Београду, Медицински факултет
Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за пулмологију
Београд
draganamaric23@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0008-4470-9982>

Медикализација умирања код пацијената оболелих од малигнух болести

Ајсџиракџи: Савремено палијативно збрињавање је кључна компонента сваког здравственог система. Збрињавање на крају живота посебан је део палијативног збрињавања, нарочито важан код пацијената оболелих од малигнух болести. У овом периоду задатак лекара и осталих здравствених радника је да прати пацијенте током њихових последњих дана, недеља или месеци живота све до њихове смрти: током овог заједничког пута лече се њихови симптоми, пружа подршка породици умирућег пацијента, омогућава им се, ако је то могуће, боравак и умирање на месту које су изабрали, помаже им се у страховима и преокупацијама. Начин на који људи умиру значајно се променио током последњих 70 година. Прогресивна медицина умирања настала је на таласу технолошког развоја медицине, као и премештање умирања у болнице и здравствени систем. Чини се да је актуелан преваленти став према умирању, посебно у земљама са високим приходима (умирање се не допушта, против њега се бори), обликован схватањем медицине као изузетно моћне са жељом да се порази смрт. Смрт и умирање измештени су из породице и заједнице. Здравствени систем има централну улогу у збрињавању умирућих пацијената уз примењивање прекомерних и често узалудних агресивних интервенција на крају живота које повећавају патњу. Последњих година расте интерес за испитивањем ставова према смрти и умирању, не само због поновног успостављања баланса и приближавања смрти већ и у контексту адекватног планирања и спровођења збрињавања на крају живота које има за циљ да одговори на патњу и проблеме умирућих особа, а у исто време смањи прекомерно и узалудно лечење у последњим данима живота. На који начин религиозна уверења могу да обликују ставове према смрти и умирању и да ли би могла да представљају чиниоце који би деловали као контраатежа медикизованом умирању, остаје изазов за будућа истраживања ставова према смрти и умирању.

Кључне речи: збрињавање на крају живота, умирање, смрт, ставови о смрти.

Палијативно збрињавање, збрињавање на крају живота и умирање од малигних болести

Нова на консензусу заснована дефиниција палијативног збрињавања из 2020. г. одређује палијативно збрињавање као активно, холистичко збрињавање појединаца са патњом која је последица нарушеног здравља, а услед присуства тешких болести.¹ Иако оваква дефиниција палијативног збрињавања одржава суштински тренд проширивања палијативног збрињавања на све хроничне али и акутне болести које прати изразита патња, и даље је значајан део фокуса палијативног збрињавања на пацијентима оболелим од малигних болести. Посебан сегмент палијативног збрињавања је збрињавање у периоду завршетка живота (енгл. „*end-of-life care*“). У овом периоду задатак лекара и осталих укључених здравствених радника је да прати пацијенте током њихових последњих дана, недеља или месеци живота све до њихове смрти: током овог заједничког пута лече се њихови симптоми, пружа подршка породици умирућег пацијента, омогућава им се, ако је то могуће, боравак и умирање на месту које су изабрали, помаже им се у страховима и преокупацијама. Сматра се да се високо квалитетно палијативно збрињавање заснива на блиском физичком и емоционалном контакту са онима који умиру и њиховим породицама.²

Период завршетка живота оболелих од малигних болести, путања болести и тип умирања који ће уследити имају своје особености. У клиничкој медицини „завршетак живота“ може да се одреди као период који претходи природној смрти појединца која је настала услед процеса за који је мало вероватно да може бити спречен медицинским третманом. Одредити период завршетка живота представља сложен проблем с обзиром на чињеницу да је овај период варијабилан зависно од врсте болести или стања која претходе смрти.³ Истраживања показују да здравствени радници имају великих тешкоћа да унапред процене када пацијенти улазе у период завршетка живота, што за последицу има да збрињавање које се

¹ Lukas Radbruch, Liliana De Lima, Felicia Knaul, et al. „Redefining palliative care—a new consensus-based definition“, *J Pain Symptom Manage* 60, no. 4 (2020): 754–764.

² Therapeutic Guidelines: Palliative Care (version 4), Therapeutic Guidelines Ltd 2016.

³ Elizabeth B. Lamont, „A demographic and prognostic approach to defining the end of life“, *J Palliat Med* 8, no.1 (2005): 12–21.

пружа не може да буде адекватно примењено и прилагођено потребама пацијента. Наиме, познато је да је предвиђање наступања овог периода за све болести које угрожавају живот од стране лекара често нетачно и претерано оптимистично.^{4,5,6} Овом проблему доприносе и разлике које постоје између типова умирања и путања болести. Пре више од једног века смрт је наступала нагло, а водећи узроци смрти биле су инфекције, несреће и порођаји. Овај тип изненадне смрти је данас редак у економски развијеним земљама. Крећући се ка завршетку живота већина људи оболева од прогресивних болести – кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести, малигних и респираторних болест које прогресивно нарушавају њихове уобичајене активности до тренутка смрти.⁷ Описане су четири теоретске путање болести и умирања и, уколико изузмемо изненадну смрт, за хроничне прогресивне болести сада су описане три различите путање болести: краткотрајни период евидентног пропадања (малигна болест), дуготрајно ограничење са интермитентним озбиљним епизодама (хронична срчана и респираторна инсуфицијенција), пролонгирано пропадање (деменција, дубока старост).

Краткотрајни период евидентног пропадања је модел који описује предвидиво пропадање физичког стања током периода недеља, месеци или у неким случајевима година. Тип пропадања код оболелих од типичне малигне болести одговара оваквој путањи. Овакав ток болести може да буде прекидан позитивним или негативним ефектима палијативног и онколошког лечења. У највећем броју случајева значајан губитак у тежини, смањење перформанс статуса и нарушена способност за бригу о себи појављује се током последњих неколико месеци живота. Овај модел дозвољава антиципацију потреба за палијативним збрињавањем и омогућава планирање збрињавања на завршетку живота. Овај тип је добро обух-

⁴ Murray C. Parkes, „Accuracy of predictions of survival in later stages of cancer“, *BMJ* 2, (1972): 29–31.

⁵ Christopher Evans, Mark McCarthy, „Prognostic uncertainty in terminal care: Can the Karnofsky index help?“ *Lancet* (1985): 1204–1206.

⁶ Nicholas A. Christakis, Elizabeth B. Lamont, „Extent and determinants of error in doctors' prognoses in terminally ill patients: Prospective cohort study“, *BMJ* 320 (2000): 469–473.

⁷ Scott A. Murray, Marilyn Kendall, Kristy Boyd, Aziz Sheikh, „Illness trajectories and palliative care“, *BMJ* 330 (2005): 1007–1011.

ваћен традиционалним службама палијативног збрињавања попут хосписа и кућног палијативног збрињавања.⁸

И поред описане предвидивости, код пацијената са терминалном малигном болешћу у периоду завршетка живота и у процесу умирања неоправдано се примењују агресивне методе за одржавање ових пацијената у животу. Чини се да је проблем чак сложенији у срединама са лоше развијеним палијативним збрињавањем када се због немогућности (организационих и кадровских) али и незнања да буде учињено оно што је потребно пацијенту у завршном периоду живота, окреће ка томе да се учини „било шта“ макар то значило примењивање често узалудних и агресивних мера. Овакви поступци се пред породицом умируће особе правдају тиме да је „учињено све“ што је било у моћи лекара.

Парадоксална слика умирања у XXI веку – медиализација умирања

Прича о умирању у XXI веку је прича о парадоксу. Док велики број људи умире у болницама (често уз примену непотребних мера за одржавање у животу) без присуства породице, још већи број људи нема приступ елементарној здравственој заштити и умире од излечивих болести које се могу ефикасно предупредити.⁹ Начин на који људи умиру радикално се променио током последњих 70 година. Смрт се сада одиграва у каснијем животном периоду, а процес умирања је често значајно продужен.¹⁰ Смрт и умирање измештени су из оквира породице и заједнице (где се одигравала ослањајући се на традиционална знања и вештине) првенствено у здравствени системи у оквиру којег се често примењује узалудно и непримерено лечење, чак и у последњим сатима живота. Због реперкусија технолошког напретка на медицину, посебно у смислу овладавања могућностима дуготрајног одржавања у животу, дефинисати смрт постало је сложено, а технологија која прати смрт још више софис-

⁸ Murray, Kendall, Boyd and Sheikh, „Illness trajectories and palliative care“, 1007–1011.

⁹ Libby Sallnow, Richard Smith, Sam H. Ahmedzai, et al. „Report of the Lnacet Commission on the Value of Death; bringing death back into life“, *The Lancet Commissions* 399 (2022): 838–884.

¹⁰ Lyn H. Lofland, *The Craft of Dying*, (Cambridge: MIT Press, 2019).

тицирана.¹¹ Смрт и умирање постали су неизбалансирани у земљама са високим приходима, а све више постају и у земљама са средњим и ниским приходима – фокус је оштро усмерен на клиничке интервенције у периоду завршетка живота с циљем да се смрт победи, док је шири контекст и значај умирања запостављен.¹² Дакле, посебно у контексту акутних али све више и хроничних болести, смрт и умирање посматрају се као клинички проблем (објекат лечења, иако је лечење немогуће будући да је процес умирања неповратан), редукован до нивоа серије биомедицинских тестова и маркера уз примену различитих често инвазивних и скувих медицинских интервенција (интубација, механичка вентилација, артефицијелна нутриција), које се настављају до последњих саати живота са обраћањем минималне пажње на патњу болесника која је истовремено присутна.¹³ Препознавање умирања и умирућег пацијента је често веома касно, ако се уопште и одигра. Односно, ову прогресивну медиализацију умирања не прати истовремено адекватно усмеравање пажње и решавање веома разноликих симптома умирућих пацијената релативно јефтиним, на доказима заснованим методама, а у оквиру система палијативног збрињавања тј. збрињавања на крају живота – процена Светске здравствене организације је да глобално свега 14% оних којима је ова врста збрињавања потребна има приступ таквом збрињавању.¹⁴ Поменута медиализација умирања настала на таласу технолошког развоја медицине као и премештање умирања у болнице и здравствени систем, тј. „експеримент да се смртност учини медицинским искуством“, старо је свега неколико деценија и неминовно је довело до мењања ставова према смрти и умирању како код опште популације, тако и код здравствених радника.¹⁵ Чини се да је актуелан преваленти став према умирању, посебно у земљама са високим приходима (уми-

¹¹ WHO. Clinical criteria for the determination of death. WHO technical expert consultation. Geneva: WHO, 2017.

¹² Sallnow, Smith, Ahmedzai, et al. „Report of the Lnacet Commission on the Value of Death; bringing death back into life“, 838–884.

¹³ Atul Gawande. *Being Mortal. Illness, Medicine and What Matters in the End*, (London: Profile Books, 2015).

¹⁴ WHO. Palliative care. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care> (accessed Dec 16, 2023).

¹⁵ Gawande, *Being Mortal. Illness, Medicine and What Matters in the End*.

рање се не допушта, против њега се бори), обликован схватањем медицине као изузетно моћне са жељом да се порази смрт, стварајући заблуду да смо у стању да контролишемо природу а не да смо њен део. Чињеница да се умирање све ређе одиграва унутар породице и заједнице које су вековима владале језиком, знањем и самопоуздањем у збрињавању и пружању подршке својим умирућим члановима, учинило је да се ове вештине све више губе и нестају. Смрт постаје невидљива за породицу (одиграва се у болницама), а зависност и породице и болесника од здравственог система у процесу умирања постаје све већа. Друштвени и културни контексти умирања есенцијални за обезбеђивање смисла, повезаности и дуготрајне подршке за оне који тугују у ризику су да нестану. С друге стране, здравствени радници не могу да надоместе осећај припадности, ритуале и традицију, нити да обезбеде дуготрајну узајамну подршку коју породица и заједница пружају онима који умиру и тугују.¹⁶

„Вратити смрт у живот“

Оваква контрадикторна слика умирања, као и чињеница да се у модерном свету вредност смрти више не препознаје, била је повод да часопис *Lanset* образује комисију под називом „О вредности смрти“ која је своје прво саопштење под називом „Вратити смрт у живот“ публиковала јануара 2022. године. Мисија ове *Лансет*ове комисије је да поновним откривањем вредности коју смрт има унапреди збрињавање на крају живота а тиме унапреди и сам живот. Могућност да смрт и умирање поврате изгубљени баланс зависи од промена унутар „система смрти“ – бројних међусобно повезаних културних, економских, религиозних и политичких фактора који одређују како се смрт, умирање и ожалошћеност разумеју, доживљавају и третирају.¹⁷ Ово саопштење поставило је пет принципа реалистичне утопије – нове визије како би смрт и умирање требало да изгледају:

¹⁶ Sallnow, et al. „Report of the Lancet Commission“.

¹⁷ Sallnow, et al. „Report of the Lancet Commission“.

- 1) бављење друштвеним одређењима смрти, умирања и туговања;
- 2) смрт треба да се схвата и разуме као духовни и односни процес пре него као једноставан физиолошки догађај;
- 3) мреже за пружање подршке би требало да спроводе подршку за оне који умиру, који брину о умирајућима и за ожалошћене;
- 4) разговори и приче о смрти, умирању, туговању требало би да постану уобичајени;
- 5) смрт треба посматрати не само као нешто нормално него као нешто што има вредност.¹⁸

Начин на који се смрт и умирање доживљавају у једном друштву, суштински одређује и то како спроводимо здравствену заштиту. Последњих година расте интерес за проучавањем ставова о смрти и умирању и то не само због поновног успостављања баланса и приближавања смрти већ и у контексту адекватног планирања и спровођења збрињавања на крају живота (тип интервенција, одлуке о виду лечења) које има за циљ да одговори на патњу и проблеме умирајућих особа. Познавање основних елемената збрињавања на крају живота је често недовољно у земљама са неразвијеним палијативним збрињавањем као што је то случај у Србији. Елементи збрињавања на крају живота, као и симптоми и знаци процеса умирања, нису садржани у курикулуму студија медицине у Србији. Чини се да се проблему немогућности лекара да са сигурношћу процене улазак у период завршетка живота придодaje и проблем непрепознавања процеса умирања. У основи овога изгледа да није само немогућност објективизације клиничких симптома и знакова процеса умирања – који би лекаре уверили да њихов пацијент заиста умире, те да оно што му пружају у том неповратном процесу треба да буде квалитативно другачије. Трeбало би да буде усмерено ка смањивању изражених тегоба које могу да прате умирање од малигних болести, а да истовремено не изазове неке нове тегобе применом бескорисних инвазивних процедура, такође и да подржи сложену динамику процеса умирања и омогући достојанствено умирање. Односно, изгледа и да ставови о смрти и умирању код здравствених радника могу у значајној мери да утичу на то како се приступа пацијентима у периоду завршетка живота, да ли се препознаје процес умирања или се пацијент доживљава као „животно угрожен“ те се примењују често агресивне мере за одржавање живота.

¹⁸ Ibid.

Ставови према смрти и збрињавање на крају живота

Један од најчешће коришћених упитника за процену ставова према смрти је Профил става према смрти-ревидиран (енгл. Death Attitude Profile-Revised DAP-R).¹⁹ Студија пресека спроведена у Кини, чији су резултати публиковани 2019. године, а који је испитивао утицај ставова о смрти мерених кинеском верзијом профила става према смрти (енгл. „Death Attitude Profile-Revised DAP-R-C”) показало је да ставови према смрти утичу и на став према збрињавању на крају живота. Наиме, страх од смрти, избегавање смрти, избегавање да се смрт прихвати показали су негативну корелацију са ставовима према збрињавању на крају живота. Односно, они здравствени радници с већим страхом од смрти и процеса умирања, те они који што је могуће више избегавају да размишљају о умирању, имали су мање позитиван став према збрињавању умирућих особа.²⁰ Иста студија показала је да чак и они здравствени радници који су имали позитивне ставове о збрињавању на крају живота, сматрали су да већина терминално болесних пацијената са раком не жели да буде информисана о својој унапредовалој болести и били су склони да крију истину од својих пацијаната одражавајући да је „порицање смрти“ и даље превалентан став према смрти код здравствених радника у Кини.²¹ Раније спроведена истраживања показала су такође да ставови према смрти медицинских радника, студената, па и пацијената могу да буду промењени едукацијом у вези са процесом умирања, те да остваре позитиван ефекат у смислу смањивања страха од смрти и бољег збрињавања умирућих пацијената.^{22,23} Јордан

¹⁹ Paul T. Wong, Gary T. Reker, Gina Gesser, „Death attitude profile — revised: A multidimensional measure of attitudes toward death“. In, *Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application* Ed,R.A Neimeyer 121–148. Taylor & Francis 1994.

²⁰ Hongrui Shi, Baifeng Shan, Jianzhong Zheng, Wei Peng, Ying Zhang,Xue Zhou, Xiaohui Miao, Xiuying Hu, „Knowledge and attitudes toward end-of-life care among community health care providers and its influencing factors in China: A cross-sectional study“, *Medicine (Baltimore)* 98, no. 45 (2019): e17683.

²¹ Shi, Shan, Zheng, Peng, Zhang, Zhou, Miao and Hu. „Knowledge and attitudes toward end-of-life care among community health care providers and its influencing factors in China: A cross-sectional study“, e17683.

²² Linda A Rooda, Richard Clements, Matthew L. Jordan, „Nurses' attitudes toward death and caring for dying patients“, *Oncol Nurs Forum* 26 (1999): 1683–7.

²³ Liping L. Wang, Chaxinag Li, Qionling Zhang,Yajie Li, „Clinical nurses' attitudes towards death and caring for dying patients in China“, *Int J Palliat Nurs* 24 (2018): 33–9.

ска студија на студентској популацији (факултет сестринства) такође је показала негативан утицај страха од смрти, избегавања прихватања смрти мерених истим инструментом, на збрињавање умирућих пацијената.²⁴ Сличне резултате, при чему су ставови о смрти такође мерени *DAP-R* упитником, показала је и сингапурска студија, демонстрирајући позитиван ефекат дводневне радионице о збрињавању на крају живота на промену ставова према смрти и збрињавање умирућих пацијената.²⁵

У Србији палијативно збрињавање још увек није адекватно имплементирано у здравствени систем, а вештине збрињавања на крају живота оболелих од малигнух болести као важан део палијативног збрињавања неадекватно су заступљене међу здравственим радницима. Неретко, умирање болесника са терминалном малигнуом болешћу одиграва се под сликом крајње медиализованог умирања, у болницама, без присуства породице, често уз употребу агресивних мера за одржавање у животу. Истовремено, ставови према смрти и умирању међу здравственим радницима у Србији нису познати, као ни њихов могући утицај на збрињавање на крају живота. Смрт и у српској култури још увек представља табу. Дијагноза малигне болести (посебно у периоду завршетка живота и када је смрт близу) често је праћена сакривањем истине од пацијента, како од стране здравствених радника тако и од стране чланова породице. Иако православна хришћанска уверења представљају део српске културе и традиције, да ли и на који начин утичу на обликовање ставова према смрти и умирању није испитивано. Могло би се очекивати да прихватљив и помирљив став према умирању садржан у хришћанској религији може да има значајан протективан утицај на медиализацију умирања оболелих од малигнух болести. Српска верзија ревидираног профила става према смрти (*DAP-RSp*), као најчешће коришћеног инструмента за процену ставова према смрти је сада доступна и требало би да омогући процену ставова

²⁴ Zainab Zahran, Khaldoun M. Hamdan, Ayman M. Hamdan-Mansour, et al, „Nursing students' attitudes towards death and caring for dying patients“, *Nurs Open* 9, no. 1 (jan 2022): 614–623.

²⁵ Chin Yee Cheong, Ngok Huong Lien Ha, Laurence Lean Chin Tan, James A Low, „Attitudes towards the dying and death anxiety in acute care nurses – can a workshop make any difference? A mixed-methods evaluation“, *Palliative and Supportive Care* 18, no. 2 (2020): 164–169.

према смрти и умирању како међу здравственим радницима тако и у општој популацији.^{26, 27} Оригинална верзија упитника развијена је од стране Вонга (Wong) и сарадника, са циљем да се процењују ставови према смрти и умирању и обухвата 32 питања која су груписана у пет димензија. Свака од ових димензија мери посебне типове односа према смрти и умирању:

- 1) страх од смрти – „*Fear of Death*“ (негативне мисли и емоције у вези са смрћу и умирањем);
- 2) избегавање смрти – „*Death Avoidance*“ (избегавање размишљања и разговарања о смрти како би се избегле непријатне емоције);
- 3) неутрално прихватање – „*Neutral Acceptance*“ (прихватање смрти као интегралног дела живота);
- 4) прихватање смрти као прелаза ка животу након смрти – „*Approach Acceptance*“ (односи се на веровање у срећан живот након смрти);
- 5) прихватање смрти као излаза – „*Escape Acceptance*“ (смрт се доживљава као бег од тренутне патње).

Јака религијска уверења могла би да имају афирмативан утицај на формирање ставова према смрти и умирању на сличан начин како је то садржано у димензији „*Approach Acceptance*“ *DAP-R* упитника. У том смислу, ставови према смрти који се одликују прихватњем су суштински адаптивни, повезани са мањом анксиозношћу и са могућношћу постизања већег смисла у животу,²⁸ а потенцијално би могли да имају и значајан модификујући утицај на тренд заступања медиализованог умирања и код лекара и код пацијената као главног обележја збрињавања на крају живота у Србији. Предстојеће истраживање ставова о смрти и умирању у Србији међу здравственим радницима, али и општом популацијом, можда ће расветлити неки од ових аспеката.

²⁶ Dragana Maric, Gorica Maric, Aleksa Jovanovic, Jovana Maricic, Katarina Ivanovic, Tatjana Pekmezovic, „Psychometric Properties of the Serbian Version of the Death Attitudes Profile – Revised (DAP-R) Instrument“, *J Death Dying* (2023): 1–11. <https://doi.org/10.1177/00302228231181256>.

²⁷ Dragana M. Marić, „Attitudes towards death and end-of-life care“, *Medicinska istraživanja* 56, no. 4 (2023): 81–85.

²⁸ Rebecca Philipp, Anja Mehnert, Chris Lo, Volkmar Müller, Martin Reck, Sigrun Vehling, „Characterizing death acceptance among patients with cancer“, *Psycho-oncology* 28, no. 4 (2019): 854–862.

Закључак

Сада постоји довољно доказа да ставови према смрти и умирању могу да обликују приступ лекара (и здравствених радника уопште) умирућим пацијентима и збрињавању на крају живота. Неафирмативни ставови према смрти и умирању, попут страха од смрти, могу да буду значајна препрека ка развоју квалитетног збрињавања на крају живота и могу водити ка медикизованом умирању. Упознати ставове према смрти и умирању, како међу лекарима тако и међу општом популацијом, могло би да буде предуслов за осмишљавање делотворне стратегије која би имала за циљ да промовише збрињавање на крају живота, смањи медикизовано умирање а подржи умирање које би било у складу са жељама болесника и чланова њихове породице. Брига о умирућима је дар. Иако се вредност смрти више не препознаје у модерном друштву, поново откривање ове вредност могло би да помогне у креирању збрињавања на крају живота и унапређењу живљења.

Литература

- Cheong, Chin Yee, Ngoc Huong Lien Ha, Laurence Lean Chin Tan and James A Low. „Attitudes towards the dying and death anxiety in acute care nurses – can a workshop make any difference? A mixed-methods evaluation“. *Palliative and Supportive Care* 18, no. 2 (2020): 164–169.
- Christakis, Nicholas A, Elizabeth B Lamont. „Extent and determinants of error in doctors’ prognoses in terminally ill patients: Prospective cohort study“. *BMJ* 320 (2000): 469–473.
- Evans C, McCarthy M. „Prognostic uncertainty in terminal care: Can the Karnofsky index help?“ *Lancet* (1985), 1204–1206.
- Gawande, Atul. *Being Mortal. Illness, Medicine and What Matters in the End*. London: Profile Books, 2015.
- Lamont, Elizabeth B. „A demographic and prognostic approach to defining the end of life“. *J Palliat Med* 8, no. 1 (2005): s12-s21.
- Lofland, Lyn H. *The craft of dying*. Cambridge: MIT Press, 2019.
- Marić, Dragana M. „Attitudes towards death and end-of-life care“. *Medicinska istraživanja* 56, no. 4 (2023): 81–85.
- Maric, Dragana, Gorica Maric, Aleksa Jovanovic, Jovana Maricic, Katarina Ivanovic and Tatjana Pekmezovic. „Psychometric Properties of the Serbi-

- an Version of the Death Attitudes Profile - Revised (DAP-R) Instrument“. *J Death Dying* (2023): 1–11. <https://doi.org/10.1177/00302228231181256>.
- Murray, Scott A, Marilyn Kendall, Kirsty Boyd and Aziz Sheikh. „Illness trajectories and palliative care“. *BMJ* 330 (2005): 1007–1011.
 - Parkes, Murray C. „Accuracy of predictions of survival in later stages of cancer“. *BMJ* 2 (1972): 29–31.
 - Philipp, Rebecca, Anja Mehnert, Chris Lo, Volkmar Müller, Martin Reck and Sigrun Vehling. „Characterizing death acceptance among patients with cancer“. *Psycho-oncology* 28, no. 4 (2019): 854–862.
 - Radbruch, Lukas, Liliana De Lima, Felicia Knaul, et al. „Redefining palliative care—a new consensus-based definition“. *J Pain Symptom Manage* 60, no. 4 (2020): 754–764.
 - Rooda LA, Clements R, Jordan ML. „Nurses’ attitudes toward death and caring for dying patients“. *Oncol Nurs Forum* 26, (1999): 1683–7.
 - Sallnow, Libby, Richard Smith, Sam H Ahmedzai, et al. „Report of the Lancet Commission on the Value of Death; bringing death back into life“. *The Lancet Commissions* 399 (2022): 838–884.
 - Shi, Hongrui, Baifeng Shan, Jianzhong Zheng, Wei Peng, Ying Zhang, Xue Zhou, Xiaohui Miao and Xiuying Hu X. „Knowledge and attitudes toward end-of-life care among community health care providers and its influencing factors in China: A cross-sectional study“. *Medicine (Baltimore)* 98, no. 45 (2019): e17683.
 - Therapeutic Guidelines: Palliative Care (version 4), Therapeutic Guidelines Ltd 2016.
 - Wang, Liping, Chaxiang Li C, Qiongling Zhang and Yajie Li. „Clinical nurses’ attitudes towards death and caring for dying patients in China“. *Int J Palliat Nurs* 24 (2018): 33–9.
 - WHO. Clinical criteria for the determination of death. WHO technical expert consultation. Geneva: WHO, 2017.
 - WHO. Palliative care. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care> (accessed Jan 22, 2022).
 - Wong, Paul T. P, Gary T Reker and Gina Gesser. Death attitude profile—revised: A multidimensional measure of attitudes toward death. In R.A Neimeyer(Ed), *Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application* (pp. 121–148) Taylor & Francis 1994.
 - Zahran, Zainab, Khaldoun M. Hamdan, Ayman M Hamdan-Mansour, et al. „Nursing students’ attitudes towards death and caring for dying patients“. *Nurs Open* 9, no. 1 (jan 2022): 614–623.

Dragana Marić

University of Belgrade, Faculty of Medicine

University Clinical Center of Serbia, Pulmonology Clinic

Belgrade

draganamaric23@yahoo.com

<https://orcid.org/0009-0008-4470-9982>**Medicalisation of Dying in Patients
with Malignant Diseases**

Abstract: Comprehensive palliative care should be one of the key components of health care. End-of-life care represents a distinct segment of palliative care, especially important in patients with malignant diseases. In the end-of-life period, the task of doctors and other involved health care professionals is to accompany patients during the last days, weeks or months of their life to the moment of their death: during this common journey, their symptoms are treated, the family of the dying patient is supported, they are enabled, if possible, to stay and die in the place they chose, they are helped in their fears and preoccupations. The way people die has changed significantly over the past 70 years. The progressive medicalization of dying arose on the wave of technological development, as well as the transfer of dying to hospitals and the health care system. The current prevalent attitude towards dying (dying is not allowed, it is fought against!) is shaped through perceiving medicine as extremely powerful with the desire to defeat death. There is a struggle within the health care system to accept the inevitability of death. Dying is less and less present within families and communities. Death and dying have become unbalanced and contradictory – health care has a central role in the care of dying with often excessive and futile end-of-life care interventions associated with increased suffering. In recent years there has been a growing interest in examining attitudes towards death and dying, not only because of the attempt to rebalance death and dying and bring about a greater acceptance of death, but also in the context of adequate planning and implementation of end of-life care which aims to respond to the suffering and problems of the dying and in the same time diminished excessive and futile treatments in last days of life. How religious beliefs can shape attitudes toward death and dying and whether they could represent a factor that will counterbalance medicalized dying remains a challenge for future research on attitudes toward death and dying.

Keywords: end-of-life care, dying, death, attitudes towards death.

